

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Tratamiento ortodóntico conservador en paciente clase I esquelética con mordida profunda anterior y apiñamiento severo

Conservative orthodontic treatment in a skeletal class I patient with deep anterior bite and severe crowding

Erika Elizabeth Párraga Mera¹. María Pía Palacios Pérez²

¹ Especialidad en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0000-5258-6785>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

Correspondencia:

e.eeparraga@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La maloclusión dental es una irregularidad en la alineación de los dientes y la mandíbula, la cual puede afectar la masticación, el habla y la salud bucal. Dentro de las alteraciones dentales más comunes se encuentra la mordida profunda anterior, que es un estado de sobremordida vertical aumentada. Otro problema de maloclusión frecuente es el apiñamiento dental severo, esta se origina por la discrepancia entre el tamaño de las bases óseas de los maxilares y los dientes. El tratamiento ortodóntico conservador sin extracción dental es una de las opciones para solucionar estas maloclusiones, el mismo va a estar determinado principalmente por el perfil facial, la diferencia cefalométrica, alteraciones en el arco dentario y relaciones en sentido anteroposterior. Objetivo: describir el tratamiento de un paciente clase I esquelética con mordida profunda anterior y apiñamiento severo. Presentación del caso: paciente que acudió a la consulta dental a arreglarse los dientes porque no podía sonreír bien y los caninos le molestaban. Dentro de los hallazgos clínicos más relevantes presentaba: perfil recto, bóveda palatina profunda, relación molar derecha clase II cúspide a cúspide e izquierda clase III, caninos superiores e inferiores ectópicos, mordida profunda anterior y apiñamiento dental severo. El plan de tratamiento incluyó la cementación de brackets con prescripción MBT (Mclaughlin, Bennett y Trevisi), el uso de aparatos ortodónticos como bite plane para corregir mordida profunda anterior y para corregir el apiñamiento severo se realizó un tratamiento sin extracciones como desgaste dental interproximal. Conclusión: se logró un tratamiento de ortodoncia sin extracción exitoso después de 21 meses, se empleó la técnica MBT, así como también el uso de aparatos y aditamentos ortodónticos, cumpliendo con los objetivos del tratamiento planteados como: la estabilidad y armonía funcional, facial y de todo el sistema estomatognático, mejorando la calidad de vida y bienestar del paciente.

Palabras Clave: Apiñamiento severo. Clase I esquelética. Mordida profunda anterior. Tratamiento ortodóntico

ABSTRACT

Dental malocclusion is an irregularity in the alignment of the teeth and jaw, which can affect chewing, speech, and oral health. Among the most common dental alterations is the anterior deep bite, which refers to an increased vertical overbite. Another frequent malocclusion problem is severe dental crowding, which originates from a discrepancy between the size of the jawbone bases and the teeth. Conservative orthodontic treatment without dental extraction is one of the options to correct these malocclusions. The choice of this treatment is mainly determined by the facial profile, cephalometric differences, alterations in the dental arch, and anteroposterior relationships. Objective: To describe the treatment of a skeletal Class I patient with anterior deep bite and severe dental crowding. Case presentation: The patient came to the

dental clinic seeking to fix their teeth because they could not smile properly and their canines caused discomfort. Among the most relevant clinical findings were: straight profile, deep palatal vault, right molar relationship Class II cusp-to-cusp and left molar relationship Class III, ectopic upper and lower canines, anterior deep bite, and severe dental crowding. The treatment plan included the bonding of brackets with an MBT (McLaughlin, Bennett, and Trevisi) prescription, the use of orthodontic appliances such as a bite plane to correct the anterior deep bite, and, to address the severe crowding, a non-extraction treatment involving interproximal dental reduction. Conclusion: A successful non-extraction orthodontic treatment was achieved after 21 months using the MBT technique, along with the use of orthodontic appliances and attachments. The treatment objectives were fulfilled, including functional, facial, and overall stomatognathic system stability and harmony, thereby improving the patient's quality of life and well-being.

Keywords: Severe crowding. Skeletal Class I. Anterior deep bite. Orthodontic treatment

INTRODUCCIÓN

La maloclusión se describe como una irregularidad en la posición de los dientes o su relación durante la oclusión dental, que supera los límites de la norma permitida. Puede tener un origen de tipo esquelético, asociado con problemas dentales (1). En este contexto, los factores que conducen a la maloclusión se centran hacia a la genética y los elementos ambientales, especialmente los factores funcionales, ya que el sistema masticatorio juega un rol importante en el desarrollo del complejo dentofacial (2).

El análisis cefalométrico ha desempeñado un papel importante en la planificación del tratamiento de ortodoncia, consiste en el trazado y mediciones de las estructuras craneofaciales y de la superficie del diente utilizando planos de referencia definidos. Así mismo, permite el estudio del crecimiento facial, la valoración de las estructuras maxilares, mandibulares y sus relaciones con las bases craneales. En este sentido, se describe la clase I esquelética como la relación normal anteroposterior que se establece entre el maxilar y la mandíbula en conjunto con el resto de la morfología craneana (3).

Una de las alteraciones dentales que más afecta a la salud bucal es el apiñamiento dental, la cual se define como la discrepancia entre el tamaño de las bases óseas de los maxilares y los dientes, lo que conlleva a una desalineación dental. El apiñamiento dental se clasifica en tres grupos, leve cuando mide menos de 3 mm, moderado 3 a 5 mm y severo más de 5 mm (4). Esta

maloclusión puede solucionarse mediante el tratamiento de ortodoncia, el cual busca establecer una relación normal entre los dientes, maxilares y los rasgos faciales. Una de las opciones de tratamiento conservador es la terapia sin extracción y con reducción interproximal únicamente (5).

Uno de los principales problemas oclusales verticales es la mordida profunda, es considerada una condición de sobremordida excesiva donde las coronas de los incisivos superiores cubren más de un tercio de las inferiores en oclusión céntrica o habitual (6).

Existen varios tipos de tratamiento para la mordida profunda, los cuales dependen de la exposición de los incisivos y de los patrones verticales óseos. Dicho esto, la nivelación de una curva de Spee profunda es una de las estrategias de tratamiento más comunes, incluida la intrusión de los incisivos mandibulares, la extrusión de los dientes posteriores o una combinación de ambas (7). Por otra parte, el uso de bite plane en el tratamiento tiene resultados favorables como: el aumento de la altura facial inferior, aumento de la altura facial total, movimiento hacia abajo y hacia delante de la mandíbula, inclinación labial de los incisivos mandibulares y extrusión de los dientes posteriores (8).

En el campo de la ortodoncia se han desarrollado y utilizado diferentes sistemas de brackets con distintas prescripciones. Cabe mencionar, la técnica McLaughlin, Bennett y Trevisi (MBT), su sistema de brackets tienen

angulaciones y torques, el cual fue creado específicamente para ser empleado con fuerzas ligeras y continuas, retroligaduras, dobleces distales y para trabajar de forma ideal con mecánica de deslizamiento (9).

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo masculino de 18 años de edad, que buscó tratamiento de ortodoncia cuya queja principal estaba relacionada con problemas estéticos, descritos como: "quiero arreglarme los dientes porque no puedo sonreír bien, los caninos me molestan". Su estado general de salud era satisfactorio, no presentó antecedentes personales, dentro de sus antecedentes familiares maternos: abuela con hipertensión.

Mediante la firma del consentimiento informado el paciente autorizó el tratamiento clínico, la toma de fotografías faciales e intraorales y la publicación del caso con fines científicos y académicos, garantizando el anonimato del paciente y la confidencialidad de sus datos personales. Por consiguiente, previo a la escritura de este manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo (CEISH).

Se realizó la anamnesis completa, mediante ejecución de la historia clínica del paciente, donde se tomaron datos importantes como: examen facial, análisis del sistema masticatorio, tipo de oclusión, hábitos orales y exploración muscular.

El diagnóstico fue realizado a través de un minucioso examen clínico bien estructurado, el cual comprendió: fotografías faciales e intraorales, modelos de estudio, radiografías panorámica y lateral de cráneo para realizar el análisis radiográfico.

Figura 1. Fotografías faciales iniciales.

Nota: Fotografías faciales pretratamiento: frontales sin sonrisa (A), con sonrisa (B) y laterales derecha (C) e izquierda (D).

En el análisis extraoral previo al tratamiento, el paciente presentó un biotipo dolicofacial, con un tercio superior de 58 mm, un tercio medio de 60 mm y un tercio inferior de 66 mm. Un perfil facial recto, nariz mediana con el tabique desviado hacia la izquierda, labios funcionales y mentón mediano.

En el análisis intraoral previo al tratamiento presentó una bóveda palatina profunda, forma de arco superior e inferior triangular, relación molar derecha clase II cúspide a cúspide, relación molar izquierda maloclusión clase III de Angle, caninos superiores e inferiores en posición ectópica, línea media inferior desviada 2 mm hacia la derecha. Vestíbuloversión de las piezas # 27, 34, palatoversión de las piezas # 12 y 22, linguoversión de las piezas # 35, 42, 44, 46, mesioversión de las piezas # 14, 17, 24, 36, mesiogresión de la pieza # 47, ectópicos las piezas # 13 y 23, infraclusión las piezas # 33 y 43.

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales.

Nota: Presentaba un overjet de 2 mm y un overbite de 5 mm, mordida profunda anterior y un apiñamiento dental severo ubicado en la zona anterosuperior y anteroinferior.

Figura 3. Modelos de estudios iniciales.

Nota: Análisis de modelos pretratamiento del maxilar superior e inferior, muestra la línea media inferior

desviada 2 mm hacia la derecha (A), vista lateral derecha e izquierda (B, C), perímetro de arcos y diámetros intercanino e intermolar (D).

Figura 4. Radiografía panorámica pretratamiento.

Nota: Se observan terceros molares superiores e inferiores impactados, así como también, la pieza dental # 33 incluida.

Figura 5. Radiografía lateral del cráneo del pretratamiento y los trazados.

Nota: El análisis de la radiografía lateral del cráneo del pretratamiento y los trazados (5A y 5B) revelaron un patrón esquelético de clase I ($ANB = 2^\circ$), con retrusión maxilar ($SNA = 75^\circ$), retrognatismo mandibular ($SNB = 73^\circ$), retroclinación dentoalveolar maxilar (I. SUP. $A-S-N = 83^\circ$).

Tabla 1. Análisis Cefalométrico de Steiner.

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° (+/- 2°)	2°	Clase I esquelética
SNA	82° (+/- 2°)	75°	Retrusión maxilar
SNB	80° (+/- 2°)	73°	Retrognatismo mandibular
SE	22 mm	17 mm	Cóndilo en posición anterior con respecto a su cavidad glenoidea
INTERINCISAL	131° (+/- 2°)	149°	Biretroclinación dentoalveolar: menor probabilidades de extracción.

Nota: Esta tabla muestra el diagnóstico cefalométrico y la clase esquelética del paciente

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jaraback.

Medidas angulares	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+/- 5°)	128°	Norma
Ar	143 (+/- 6°)	148°	Norma
Gn/sup	55° (+/- 3°)	51°	Retrognatismo mandibular
Gn/inf	75° (+/- 3°)	78°	Norma
I. Inf. a Go Gn	90° (+/- 5°)	87°	Norma
I. Sup. a S - N	103° (+/- 2°)	83°	Retroclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	Comparativo	Divergente	Tipo II
Perfil blando	L. S. -2 mm (+/- 2 mm)	-2 mm	Norma
	L. I. 0 mm (+/- 2 mm)	-2 mm	Norma
Medidas lineales	Norma	Paciente	Diagnóstico
A.F.A	105 - 120 mm	119 mm	Norma
A.F.P	70 mm	62 mm	Crecimiento vertical deficiente
L.B.C.A	71 mm (+/- 3 mm)	64 mm	Relación 1:1
L.C.M	71 mm (+/- 5 mm)	65 mm	Relación 1:1
L.B.C.P	32 mm (+/- 3 mm)	28 mm	Patrón de crecimiento vertical
L.R.M	44 mm (+/- 5 mm)	37 mm	Patrón de crecimiento vertical
Tipo de crecimiento	AFP/APA x 100 = %	52%	Crecimiento vertical

Nota: Esta tabla muestra el diagnóstico cefalométrico, tipo de plano oclusal, perfil blando y el tipo de crecimiento del paciente en el pretratamiento.

Diagnóstico Radiográfico

Se realizó el análisis cefalométrico de Steiner y Bjork Jaraback (10,11). Paciente dolicofacial, clase I esquelética con retrusión maxilar y retrognatismo mandibular, crecimiento vertical, con la posición del cóndilo hacia adelante con respecto a su cavidad glenoidea y plano oclusal divergente tipo II. Biretroclinación dentoalveolar: menor probabilidades a extracciones.

Objetivos del tratamiento

El paciente presentaba apiñamiento dental severo superior e inferior. Por lo tanto, el primer objetivo fue alinear y nivelar las piezas dentales de ambas arcadas. Otros objetivos fueron lograr guía canina y clase molar I derecha e izquierda, corregir línea media inferior, obtener una oclusión funcional en el paciente, corregir la mordida profunda mejorando overbite y por último mejorar el perfil del paciente.

Plan de tratamiento

Se planificó un plan de tratamiento conservador, sin extracciones. Como aparatología inicial, se proyectó la colocación de brackets con prescripción MBT slot 0,22x30, bandas con tubos simples en los primeros molares y tubos simples en los segundos molares. En la arcada superior una barra palatina (ATP) con bite plane y en la arcada inferior un arco lingual. En la etapa de prenivelación, el uso de arco nitinol (aleación de níquel titanio) 0,12" superior e inferior y cinchado a 45°. Para la etapa de alineación y nivelación, progresión con arcos nitinol 0,14", 0,16" superior e inferior. Para la corrección de mordida y relación molar, el uso de arco 0,16" x 0,22" de acero, junto con resorte abierto para abrir espacios, stripping en las superficies interproximales de las piezas dentales posteriores en ambas arcadas. Se indicaron ligas intermaxilares clase II ¼ medianas.

Con el fin de lograr el cierre de espacios y paralelización de raíces, uso de arco 0,17" x 0,25" de acero y cadena elástica. Ligas intermaxilares clase II ¼ medianas. En la

etapa de renivelación, arco 0,18" de acero cinchado a 45° para ajustes finales. El acabado y terminación con arco 0,19" x 0,25" de acero cinchado a 90°, ligadura de alambre en 8 dejar 2 meses. Ligas intermaxilares 3/16 medianas para intercuspidad. Para la fase final el retiro de la aparatología y como retención el uso de acetato superior y fijo de canino a canino en inferior.

Figura 6. Primera fase - cementación de brackets y aparatos ortodónticos.

Nota: Se realizó la colocación de brackets con prescripción MBT slot 0,22x30 y bandas con tubos simples en los primeros molares. Se cementó en la arcada superior: barra palatina (ATP) con bite plane y en la arcada inferior: arco lingual.

Figura 7. Segunda fase – prenivelación dental.

Nota: Se procedió con la prenivelación dental con arco nitinol (aleación de níquel titanio) 0,12" superior e inferior y cinchado a 45°.

Figura 8. Tercera fase – alineación y nivelación de ambas arcadas.

Nota: Se alineó y niveló las piezas dentales de ambas arcadas con secuencia de arco nitinol 0,014", 0,016" superior e inferior. Se usaron aditamentos ortodónticos como: resorte abierto para la biomecánica de abrir espacios y para liberar el apiñamiento severo, ligadura metálica y cadena elástica. Se ilustra la pieza # 33 dentro del arco dental.

Figura 9. Cuarta fase - corrección de mordida y relación molar.

Nota: Para la corrección de mordida y relación molar, se utilizó arco 0,016" x 0,022" de acero, resorte abierto, cadenas elásticas y uso de ligadura metálica, se colocaron tubos simples en los segundos molares superiores e inferiores. Se realizó desgaste interproximal (stripping) a nivel posterosuperior y posteroinferior de la siguiente manera: 0,3 mm por superficie interproximal de las piezas dentales # 14, 15, 24 y 25 (desgaste total 2,4 mm) y se desgastó 0,25 mm por superficie interproximal en las piezas # 34, 35, 44 y 45 (desgaste total 2,0 mm) alcanzando un total de desgaste de 4,4 mm adicionales para resolver el apiñamiento dental. En esta fase se logró líneas medias superior e inferior coincidentes, clase I canina y molar del lado izquierdo y la corrección de la mordida profunda anterior.

Figura 10. Quinta fase - cierre de espacios y paralelización de las raíces.

Nota: En esta fase se empleó arco 0,017" x 0,025" de acero, cadena elástica y resorte abierto para mesializar la zona posteroinferior derecha. Se observa que la clase canina derecha se encuentra en 1/4 de clase II.

Figura 11. Sexta fase - acabado y terminación.

Nota: En esta fase se aplicó arco 0,019" x 0,025" de acero cinchado a 90° y ligadura de alambre en 8 en ambas arcadas, cadenas elásticas y resorte abierto para finalizar la mesialización del sector posteroinferior derecho. Para la intercuspidad se usó ligas intermaxilares 3/16 medianas en forma de caja y de zig zag con vector clase II para obtener guía canina I del lado derecho.

Figura 12. Séptima fase - retirar aparatos ortodónticos.

Nota: Terminación del caso clínico, se observan las piezas dentales alineadas y niveladas, clase I molar y canina derecha e izquierda, líneas medias coincidentes, overbite 2 mm y overjet 2 mm. Se ilustra estabilidad y armonía oclusal.

Figura 13. Octava fase – contención.

Nota: Retención con acetato superior y fijo de canino a canino inferior. Se le indicó al paciente usar durante un año todos los días los retenedores para brindar mayor estabilidad oclusal, funcional y estético al tratamiento.

Figura 14. Radiografía panorámica postratamiento con brackets.

Nota: Se observan raíces paralelas y terceros molares superiores e inferiores impactados.

Figura 15. Radiografía periapical postratamiento con brackets.

Nota: Se observan raíces paralelas y longitud adecuada del sector anteroinferior.

Figura 16. Radiografía panorámica postratamiento sin brackets.

Nota: Se observan que los terceros molares superiores e inferiores fueron extraídos.

Figura 17. Radiografía cefalométrica postratamiento y los trazados.

Nota: El análisis de la radiografía lateral del cráneo del postratamiento y los trazados (17A y 17B) revelaron un patrón esquelético de clase I ($ANB = 2^\circ$), con retrusión maxilar ($SNA = 75^\circ$), retrognatismo mandibular ($SNB = 73^\circ$), proclinación dentoalveolar mandibular (I.INF. A GO GN = 100°).

Tabla 3. Análisis Cefalométrico de Steiner.

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	$2^\circ (+/- 2^\circ)$	2°	Clase I esquelética
SNA	$82^\circ (+/- 2^\circ)$	75°	Retrusión maxilar
SNB	$80^\circ (+/- 2^\circ)$	73°	Retrognatismo mandibular
SE	22 mm	19 mm	Cóndilo en posición anterior con respecto a su cavidad glenoidea
INTERINCISAL	$131^\circ (+/- 2^\circ)$	118°	Biproclinación dentoalveolar

Nota: Esta tabla muestra el diagnóstico cefalométrico y la clase esquelética del paciente postratamiento.

Tabla 4. Análisis Cefalométrico de Jaraback.

Medidas angulares	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	$123^\circ (+/- 5)$	128°	Norma
Ar	$143 (+/- 6^\circ)$	148°	Norma
Gn/sup	$55^\circ (+/- 3^\circ)$	50°	Retrognatismo mandibular
Gn/inf	$75^\circ (+/- 3^\circ)$	78°	Norma
I.Inf. a Go Gn	$90^\circ (+/- 5^\circ)$	100°	Proclinación dentoalveolar mandibular
I.Sup. a S-N	$103^\circ (+/- 2^\circ)$	101°	Norma

Plano oclusal	Comparativo	Paralelo	Tipo I
Perfil blando	L. S. -2mm (+/-2 mm)	-1.5 mm	Norma
	L.I. 0 mm (+/-2 mm)	1.5 mm	Norma
Medidas lineales	Norma	Paciente	Diagnóstico
A.F.A	105 – 120 mm	123 mm	Crecimiento vertical excesivo
A.F.P	70 mm	72 mm	Norma
L.B.C.A	71 mm (+/- 3 mm)	70 mm	Relación 1:1
L.C.M	71mm (+/- 5 mm)	72 mm	Relación 1:1
L.B.C.P	32mm (+/-3 mm)	33 mm	Norma
L.R.M	44mm (+/- 5 mm)	43 mm	Norma
Tipo de crecimiento	AFP/APA x100 = %	59%	Crecimiento vertical

Nota: Esta tabla muestra el diagnóstico cefalométrico, el tipo de plano oclusal, perfil blando y el tipo de crecimiento del paciente postratamiento.

Figura 18. Fotografías faciales finales.

Nota: Se ilustra un perfil facial ligeramente convexo, nariz mediana con el tabique desviado hacia la izquierda, labios funcionales y mentón mediano.

Figura 19. Modelos de estudio finales.

Nota: Modelos postratamiento del maxilar superior e inferior muestra las líneas medias coincidentes (A), vista lateral derecha e izquierda (B, C), perímetro de arcos y diámetros intercanino e intermolar (D).

Resultados

Después de 21 meses de tratamiento se logró cumplir con los objetivos estéticos y funcionales dentales y faciales inicialmente planteados, se corrigió el

apiñamiento severo en ambas arcadas, se obtuvo clase canina y molar I bilateral, del mismo modo, se consiguió líneas medias dentales coincidentes, se lograron arcos dentales superior e inferior de forma ovoide, se corrigió la mordida profunda anterior obteniendo un overbite y un overjet de 2 mm cada uno y un perfil facial satisfactorio del paciente ligeramente convexo. Es importante resaltar que, para resolver el apiñamiento dental severo sin extracciones, se produjo una proclinación de 13° en los incisivos inferiores (de 87° a 100°) teniendo en cuenta que la norma es 90° +/- 5°, el

paciente termino superando la norma con 5° que fueron necesarios para lograr el alineamiento dental. De la misma forma, se observó un aumento en la altura facial anterior de 4 mm (de 119 mm a 123 mm) y posterior de 10 mm (de 62 mm a 72 mm), cambios que se adjudican a la combinación de la mecánica ortodóntica (principalmente por la extrusión posterior originada por el uso de bite plane) y el crecimiento residual del paciente de 18 años. El plano oclusal mejoró significativamente de tipo II divergente a tipo I paralelo, mejorando la función masticatoria.

Tabla 5. Análisis comparativo antes y después del tratamiento.

Medidas angulares	Norma	Pretratamiento	Postratamiento
SE	22 mm	17 mm	19 mm
INTERINCISAL	131° (+/- 2°)	149°	118°
I. Inf. a Go Gn	90° (+/- 5°)	87°	100°
I.Sup. a S-N	103° (+/- 2°)	83°	101°
Medidas lineales	Norma	Pretratamiento	Postratamiento
Plano oclusal	Comparativo	Tipo II	Tipo I
Perfil blando	L.S. -2 mm (+/- 2 mm)	-2 mm	-1.5 mm
	L.I. 0 mm (+/- 2 mm)	- 2 mm	1.5 mm
A.F.A	105 – 120 mm	119 mm	123 mm
A.F.P	70 – 85 mm	62 mm	72 mm
L.B.C.A	71 mm (+/- 3 mm)	64 mm	70 mm
L.C.M	71 mm (+/- 5 mm)	65 mm	72 mm
L.B.C.P	32 mm (+/- 3 mm)	28 mm	33 mm
L.R.M	44 mm (+/- 5 mm)	37 mm	43 mm
Tipo de crecimiento	AFP/APA x100 = %	52%	59%

Nota: Esta tabla muestra el comparativo de los cambios de las medidas angulares y lineales antes y después del tratamiento.

DISCUSIÓN

El presente artículo destacó la importancia del tratamiento ortodóntico conservador en paciente clase I esquelético con mordida profunda anterior y apiñamiento severo, ya que representa una situación clínica que se encuentra rutinariamente en la práctica diaria.

Si bien existen diferentes métodos para la corrección de estas maloclusiones, la principal preocupación al realizar un tratamiento con extracción, es el posible efecto perjudicial sobre el perfil facial. Y del tratamiento sin

extracción, es la estabilidad postratamiento, en este contexto, la decisión de no extraer piezas dentales se vio influenciada por el diagnóstico previo, los estudios clínicos y radiográficos, exámenes complementarios y la patología bucal informada por el paciente (12). Las extracciones dentales están contraindicadas en pacientes clase I con overbite aumentado y altura facial anterior disminuida, ya que la retroinclinación de los incisivos podría agravar la profundización de la mordida (13). Además, en pacientes con perfiles rectos puede afectar su apariencia estética, especialmente la

proyección de los labios puede cambiar a un perfil menos llamativo o más recto, también a un perfil más cóncavo dando la apariencia de una cara envejecida o poco expresiva, particularmente en casos que impliquen extracciones y retracciones significativas (14).

La dificultad de este caso clínico radica en que el paciente presentaba un apiñamiento dental severo de 8,5 mm en la arcada superior y de 8 mm en la arcada inferior, por lo general es más viable resolver el problema con extracciones, pero debido a las características clínicas hubo varios factores importantes a considerar que contraindicaban las mismas, como era el perfil facial recto, la biretroclinación dentoalveolar del paciente y la altura facial inferior disminuida, por ese motivo en la resolución de este caso clínico se empleó una mecánica de deslizamiento con la técnica MBT, el uso de aditamentos y aparatos necesarios con los cuales se obtuvo resultados óptimos.

La técnica MBT gracias a su sistema de brackets con angulaciones y torques, fue utilizada con fuerzas ligeras y continuas, proporcionando muchos beneficios en el manejo clínico de la mecánica del tratamiento correctivo de las maloclusiones. Esta técnica presenta mayor versatilidad, estabilidad y rapidez en el tratamiento (15). En algunos casos se han utilizado un sistema sin fricción de autoligado para obtener espacio necesario para aliviar apiñamientos mayores de 4 mm sin necesidad de extracciones produciendo un resultado biológicamente estable (16).

En la corrección de las maloclusiones de mordidas profundas, se han utilizado diversos aparatos. Sin embargo, varios estudios analizados aportan evidencia sólida sobre la eficacia del plano de mordida anterior, se considera un método efectivo debido a la extrusión de los dientes posteriores y la intrusión relativa de los incisivos inferiores (6,17). Otra forma de tratamiento para la intrusión de los incisivos son los mini tornillos, que es una técnica innovadora y eficaz que proporcionan un anclaje sólido, mejorando la estabilidad del tratamiento y una

mayor predictibilidad en los resultados (18). A pesar de ello, el paciente no aceptó el uso de este aditamento por su aplicación en el hueso y por el costo económico. Por consiguiente, se tomó la decisión del uso de un aparato eficaz para corregir esta maloclusión como es el bite plane.

El apiñamiento dental es el problema más común dentro de las maloclusiones, su prevalencia en el arco dental ha aumentado significativamente (19). Este es causado por un exceso de tamaño de los dientes, una disminución del ancho del arco o una combinación de piezas dentales grandes y mandíbulas estrechas. Uno de los tratamientos para corregir el apiñamiento dental es mediante la reducción interproximal, para obtener espacios y lograr una alineación dental adecuada (4,5). Al final, la decisión de realizar stripping o extracción dental debe tomarse de forma individual teniendo en cuenta las características anatómicas dentales del paciente, las extracciones cuando están indicadas logran mejorar la estética dental y el margen gingival, brindando estabilidad después del tratamiento de ortodoncia (20).

El apiñamiento dental severo, puede interferir en las relaciones sociales de un individuo, ya que la estética facial se considera un factor determinante en la percepción que tiene una sociedad de un rostro agradable y armónico (19).

Es importante destacar en este tratamiento la proclinación de 13° de los incisivos inferiores necesaria para corregir el apiñamiento severo de 8 mm en la arcada inferior, el paciente presentaba inicialmente 87° terminando el tratamiento con 100° , superando con 5° el valor de la norma que es $90^\circ \pm 5^\circ$. En este caso clínico se justificó la proclinación por varios factores: características clínicas (perfil recto que permitía cierta compensación anterior), análisis radiográfico, buena salud periodontal, una morfología ósea favorable del paciente y la ganancia de 4,4 mm mediante stripping complementó el espacio necesario que permitió resolver este caso clínico sin extracción. En conclusión, la

proclinación se produce generalmente por el apiñamiento severo y la falta de espacio para la alineación y nivelación dental que se compensan con la vestibularización de estas piezas dentales (21).

Los cambios verticales obtenidos (altura facial anterior y altura facial posterior) requieren un seguimiento especial a largo plazo para evaluar la estabilidad, el uso del bite plane originó la extrusión de molares de aproximadamente de 2 - 3 mm, colaborando al control de la mordida profunda y al aumento de la dimensión vertical. La mecánica ortodóntica y el crecimiento residual del paciente de 18 años jugaron un papel importante en estos cambios. El protocolo de retención establecido (acetato superior y retenedor fijo de canino a canino inferior) es primordial para mantener estos resultados. Principalmente por la corrección del apiñamiento severo sin extracción dental.

La estabilidad postratamiento puede ser evaluada mediante: el análisis del movimiento de los puntos de contacto horizontales de los dientes anteriores, la longitud del arco dental, el ancho intercanino, el ancho intermolar, el overjet y el overbite. El tratamiento de ortodoncia tiene como objetivo mejorar la estética, la función y mantener la estabilidad dental a largo plazo. Este último factor se puede lograr mediante la correcta colocación de retenedores fijos o el uso de retenedores removibles y de esta manera evitar recidiva en los resultados obtenidos (22). Estudios demuestran que los pacientes que utilizan retenedores fijo y removible en el maxilar superior e inferior fueron los más estables postratamiento de ortodoncia (23).

Después de concluir de manera exitosa este caso clínico se pudo constatar que, si es viable para ciertos pacientes resolver de una manera más conservadora los casos de apiñamiento dental severo y que esto va a depender exclusivamente de las condiciones clínicas que presente el paciente. Cabe destacar, que la predisposición que tuvo el paciente de este caso clínico fue muy positiva durante todas las fases del tratamiento, ya que debido a

la falta de espacio en las arcadas dentales se presentaron situaciones complejas como la búsqueda de la clase canina I del lado derecho.

Limitaciones de estudio

El presente reporte de caso presenta limitaciones inherentes a este tipo de diseño de investigación. Al tratarse de un solo caso clínico los resultados no pueden generalizarse a toda la población con características similares. Además, el tratamiento de 21 meses activo es adecuado, no obstante, sería favorable contar con evaluaciones a largo plazo 3–5 años postratamiento para evaluar la estabilidad de la corrección del apiñamiento dental severo sin extracciones y la proclinación dentoalveolar mandibular realizada.

CONCLUSIONES

El paciente adulto clase I esquelético con mordida profunda anterior y apiñamiento dental severo, fue tratado con éxito mediante una ortodoncia conservadora sin extracción durante 21 meses. Se empleó la técnica MBT debido a las características en su sistema de brackets con angulaciones y torques predeterminados, ideal para mecánica de deslizamiento. El uso de bite plane permitió la corrección de mordida profunda mediante la extrusión posterior controlada, mientras tanto la combinación de stripping (4,4 mm) y la proclinación de los incisivos inferiores (13°) corrigió el apiñamiento severo de 8 mm en la arcada inferior y de 8,5 mm en la arcada superior. Estos protocolos validados, ejecutados bajo un enfoque multidisciplinario, garantizaron estándares estéticos y funcionales elevados preservando al máximo la estructura dental. El resultado final fue una oclusión funcional clase I canina y molar bilateral y una estética facial satisfactoria que cumplió con las expectativas del paciente. Se recomienda seguimiento del paciente a largo plazo para evaluar la estabilidad de los resultados obtenidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lombardo G, Vena F, Negri P, Pagano S, Barilotti C, Paglia L, et al. Worldwide prevalence of malocclusion

in the different stages of dentition: A systematic review and meta-analysis. 2020;21(2). Disponible en: https://www.ejpd.eu/wp-content/pdf/EJPD_2020_21_2_05.pdf

2. Saker AA, Hajeer MY, Youssef M. A Comparative Electromyographic Analysis of Masticatory Muscles Between Skeletal Class II and Skeletal Class I Malocclusion: A Cross-Sectional Study on a Syrian Population. *Cureus* [Internet]. 10 de febrero de 2024 [citado 14 de noviembre de 2024]; Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/230699-a-comparative-electromyographic-analysis-of-masticatory-muscles-between-skeletal-class-ii-and-skeletal-class-i-malocclusion-a-cross-sectional-study-on-a-syrian-population>

3. Department of Orthodontics, Afyonkarahisar Health Science University, Afyonkarahisar, Turkey, Camci H, Salmanpour F, Department of Orthodontics, Afyonkarahisar Health Science University, Afyonkarahisar, Turkey. Cephalometric Evaluation of Anterior Cranial Base Slope in Patients with Skeletal Class I Malocclusion with Low or High SNA and SNB Angles. *Turk J Orthod.* 7 de septiembre de 2020;33(3):171-6. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7491964/pdf/tjo-33-3-171.pdf>

4. Nerurkar S, Kamble R, Kaiser J, Mathew J. Non-extraction Orthodontic Treatment Protocol of Moderate Crowding. *Cureus* [Internet]. 12 de abril de 2023 [citado 14 de noviembre de 2024];15(4). Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/134102-non-extraction-orthodontic-treatment-protocol-of-moderate-crowding>

5. Non-extraction Orthodontic Treatment in Angle Class I Malocclusion with Severe Crowding, Deep Bite, and Midline Shifting: A Case Report. *Acta Med Philipp* [Internet]. 2022 [citado 14 de noviembre de 2024];57(6). Disponible en: <https://actamedicaphilippina.upm.edu.ph/index.php/acta/article/view/4546>

6. Rasol OA, Hajeer MY, Sultan K, Ajaj MA, Burhan AS, Jaber ST, et al. Evaluation of the Best Method for

Orthodontic Correction of Skeletal Deep Bites in Growing Patients: A Systematic Review. *Cureus* [Internet]. 19 de junio de 2024 [citado 12 de junio de 2025];16(6). Disponible en:

<https://www.cureus.com/articles/265902-evaluation-of-the-best-method-for-orthodontic-correction-of-skeletal-deep-bites-in-growing-patients-a-systematic-review>

7. Kang J, Jeon HH, Shahabuddin N. Does aligner refinement have the same efficiency in deep bite correction?: A retrospective study. *BMC Oral Health.* 15 de marzo de 2024;24(1):338. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10943900/pdf/12903_2024_Article_4099.pdf

8. Department of Orthodontics, Hacettepe University School of Dentistry, Ankara, Turkey, Akarsu Guven B, Ciger S, Department of Orthodontics, Hacettepe University School of Dentistry, Ankara, Turkey. Evaluation of the Effect of Fixed Anterior Biteplane Treatment on Temporomandibular Joint in Patients with Deep Bite. *Turk J Orthod.* 27 de marzo de 2020;33(1):8-12. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7138230/>

9. Cozzani M, Sadri D, Nucci L, Jamilian P, Pirhadirad AP, Jamilian A. The effect of Alexander, Gianelly, Roth, and MBT bracket systems on anterior retraction: a 3-dimensional finite element study. *Clin Oral Invest.* marzo de 2020;24(3):1351-7. Disponible en: <http://link.springer.com/10.1007/s00784-019-03016-6>

10. Medina-Grandez A, Llontop-Palma L, Ruíz-Mora G, Rodríguez-Cárdenas Y, Aliaga-Del Castillo A, Dutra V, et al. Concordance of the facial biotype between Bjork-Jarabak cephalometrics and photographic analysis of the facial opening angle. *J Clin Exp Dent.* 2023;e454-8. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10306386/pdf/jced-15-e454.pdf>

11. Neira-Martínez R, Araneda-Silva L, Zúñiga-Salvador B, Zura M, Vergara-Núñez C. Variabilidad en la medición del ángulo ANB de Steiner entre estudiantes de odontología y ortodoncia. *Medición del Angulo ANB de Steiner.* *Int j interdiscip dent.* agosto de 2024;17(2):97-

101. Disponible en: https://www.scielo.cl/article_plus.php?pid=S245255882024000200097&tIlg=es&Ing=es
12. Elias KG, Sivamurthy G, Bearn DR. Extraction vs nonextraction orthodontic treatment: a systematic review and meta-analysis. *The Angle Orthodontist*. 1 de enero de 2024;94(1):83-106. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10928937/pdf/i1945-7103-94-1-83.pdf>
13. García-Hernández AS, Cervantes-Hinojosa E, Rodríguez-Chávez JA, Meléndez-Ruiz JL, Moreno-Martínez VO, Orozco-Varela C. Tratamiento ortodóncico de paciente clase I con sistema de autoligado pasivo. *Rev Mex Ortodon* [Internet]. 17 de febrero de 2025 [citado 25 de septiembre de 2025];9(4). Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/89715>
14. Gualán-Bagua KP, Villacis-Copo KV. Evaluación del perfil facial post-ortodoncia en pacientes clase II con y sin extracciones. Revisión narrativa [Post-orthodontic facial profile evaluation in Class II patients with and without extractions. Narrative review]. *CEOD*. 20 de junio de 2025;3(especial):42-57. Disponible en: <https://revistasinstitutoperspectivasglobales.org/index.php/COD/article/view/647/1306>
15. Moreira Campuzano T, Mazzini Torres F. Tratamiento ortodóncico de las discrepancias óseo dentarias en paciente clase I esquelética con biretrusión maxilar mediante técnica de MBT: Orthodontic treatment of osseo-dental discrepancies in skeletal class I patient with maxillary biretrusion using MBT technique. *EOUG*. 13 de julio de 2023;6(2):78-85. Disponible en: <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/eoug/article/view/54/94>
16. Carillo-Padilla SA, Benítez Vázquez TJ, Ávila Santacruz SE, Rodríguez-Chávez JA, Moreno Martínez VO, Orozco Varela C. Tratamiento de apiñamiento severo sin extracciones con sistema de autoligado Damon®: reporte de caso. *RMO* [Internet]. 20 de abril de 2020 [citado 12 de junio de 2025];8(4). Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/85553>
17. Pesántez-Mendieta AP, Villacis-Copo KV. Evaluación de mecánica ortodóncica no quirúrgica en la corrección de la mordida profunda. Revisión sistemática [Evaluation of nonsurgical orthodontic mechanics in the correction of deep bite. Systematic review]. *SRS*. 22 de junio de 2025;4(especial):80-91. Disponible en: <https://revistasinstitutoperspectivasglobales.org/index.php/sanitas/article/view/655/1323>
18. Gavilanes-Bayas NA, Zapata-Hidalgo CD, Villavicencio-Caparo E. Panorama actual de la intrusión dentaria con mini tornillos en mordida profunda anterior. *Vida y Salud*. 1 de abril de 2024;8(2):705-17. Disponible en: <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/saludyvida/article/view/4262/7377>
19. Orthodontics Residency Program, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Jakarta 10430, Indonesia, Pramustika A, Widayati R, Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Jakarta 10430, Indonesia. Treatment of a Class I Malocclusion with Severe Crowding using Passive Self-Ligating Brackets Passive Self-Ligating Brackets. *J Dent Indones* [Internet]. 31 de agosto de 2020 [citado 14 de noviembre de 2024];27(2). Disponible en: <https://scholarhub.ui.ac.id/jdi/vol27/iss2/10/>
20. Quezada Ortega DG, Ramos Montiel RR. Extracciones dentarias como alternativa de tratamiento en casos de clase esquelética I en adultos jóvenes con apiñamiento severo: Revisión de Literatura. *RSD*. 10 de mayo de 2023;12(5):e10812541594. Disponible en: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41594/33748>
21. Meneses A, Podestá G, Su S. Cambios en incisivos y su relación con el punto A y el ángulo nasolabial en pacientes Clase II división 2 tratados con y sin extracciones en el Centro Dental Docente UPCH. *Rev Estomatol Herediana*. 22 de abril de 2022;32(1):21-9. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v32n1/1019-4355-reh-32-01-21.pdf>
22. Solano-Palacios KE, Campoverde-Torres CH. Estabilidad de posición dental post ortodoncia con el uso

de retenedores termoplásticos vs retenedores fijos. Revisión sistemática [Stability of dental position post-orthodontics with the use of thermoplastic retainers vs fixed retainers. Systematic review. SRS. 18 de marzo de 2025;4(1):1-14. Disponible en:

<https://www.revistasinstitutoperspectivasglobales.org/index.php/sanitas/article/view/503/1039>

23. Rodríguez-Ladino JC, Plaza-Ruiz SP, Barrera-Chaparro JP, Barrero-Avellaneda IL, Meriño-Brochero L, Ramírez-Herrera AP. Correlation of the inclination of the incisors to the stability of the alignment of the anterior sector, based on PAR index criteria. Rev Fac Odontol Univ Antioq [Internet]. 13 de septiembre de 2022 [citado 6 de octubre de 2025];34(2). Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/odont/article/view/348109>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo